

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Insonning biosferaga ta'siri

Joldasbaeva Gulchehra Maxsetbayevna

Kalit soʻzlar: Inson, neolit, tarix, biotik, ilmiy-texnika, hayvonot olami, atrof-muhit, suv, tuproq.

Annotatsiya

Insonning biosferaga ta'sirining boshlanishini neolit davriga to'g'ri keladi. Insoniyat tarixining dastlabki bosqichlarida uning tabiatga ta'siri uncha sezilarli bo'lmagan, u tabiatdan nimani olsa uni tabiatga qaytargan. Biosferadagi moddalarning biotik davriy aylanishini buzmagani. Asta-sekin insonning tabiatga ta'siri kuchayib borgan. Ayniqsa keyingi yuz yilliklarda ilmiy-texnika revolyutsiya natijasida inson ta'sirida elementlarning biogen migratsiyasi juda kuchayib ketdi. Butun tarix davomida insoniyat o'z mehnat faoliyati bilan atrof-muhitdan iloji boricha ko'proq va tez foyda olishga harakat qilib kelgan. Keyingi asrda insonning biosferaga ko'rsatadigan ta'siri juda kuchayib ketdi va o'tkir muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Tabiiy resurslar tobora kamayib ketmoqda. Ko'plab o'simlik va hayvonlarning turlari yo'qolib ketdi. Muhit, sanoat, turmush chiqindilari, zaharli kimyoviy moddalar tomonidan ifloslanmoqda va zaharlanmoqda. Tabiiy ekosistemalar, ko'llar, o'rmonlar buzilmoqda. Biosferadagi bunday noqulay o'zgarishlar o'simliklar va hayvonot olamiga, insonning o'ziga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Biz ushbu maqolamizda Insonning biosferaga ta'siri haqida fikr yuritimiz.

Key words: Man, Neolithic, history, biotic, scientific and technical, animal world,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

environment, water, soil.

Annotation

The beginning of human influence on the biosphere dates back to the Neolithic period. In the early stages of human history, his influence on nature was not very noticeable, he returned to nature what he took from nature. It did not disturb the biotic cycle of substances in the biosphere. Gradually, human influence on nature increased. Especially in the next hundred years, as a result of the scientific and technical revolution, the biogenic migration of elements under the influence of man became very strong. Throughout history, mankind has been trying to get as much and as quickly as possible from the environment with its work. In the next century, human influence on the biosphere increased greatly and caused acute problems. Natural resources are becoming less and less. Many species of plants and animals have disappeared. The environment is being polluted and poisoned by industrial, household waste, toxic chemicals. Natural ecosystems, lakes, forests are being destroyed. Such unfavorable changes in the biosphere have a strong impact on the world of plants and animals, as well as on humans. In this article, we will discuss the impact of man on the biosphere.

Odamlar tashqi qiyofasi vaqtidan boshlab atrof muhitga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu davr taxminan 30-40 ming yil davom etadi. Erning biosferasida inson ta'siri antropogen omil. Uning namoyishi boshlanishi muzlik davriga to'g'ri kelgan tosh davri edi. Omon qolish uchun odamlar shimoliy va noyob kiyik, yungli mamont, sayyoh va boshqalar kabi yirik hayvonlarni ovlashga majbur bo'ldilar. Bu haqiqatni tasdiqlash – qadimiy joylarda olimlar tomonidan topilgan yirtqich hayvonlar suyagi. Insonning tosh davridagi biosferaning evolyutsiyasiga ta'siri ata

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ot-qo'ylarning ommaviy qirg'inida ifodalangan. Ovlanishning natijasi ko'p sonli aholining soni kamayganligi va ayrim turlarning yo'q bo'lib ketishi edi.

10-13 ming yil avval muzlik davrini o'tkir issiqlik bilan almashtirdi. Evropa bo'ylab o'rmonlar tarqaldi va ata hayvonlar nobud bo'ldi. Bu davrda biosferaning odamlarga ta'siri juda muhim edi. Tabiiy sharoitda o'zgarishlar odamlar hayotini o'zgartirdi. Shu bilan birga, insoniyat jamiyatining mavjud iqtisodiy bazasi yiqildi. Odamlar atrof-muhitga iste'molchilarning nuqtai nazarini orqada qoldirib, rivojlanishning boshqa davriga ko'chib o'tishdi.

Ovlanish, baliq ovlash, shuningdek, qo'ziqorin va mevalarni yig'ish bilan bir vaqtning o'zida yangi tosh asri ataic, oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonining ahamiyati ortdi. Biosferaning odamlarga ta'siri asta-sekin kamaydi. Birinchi urinishlar o'simliklar va uy hayvonlarini naslga berishga qaratilgan edi. Buning uchun olimlar bu davrda odamlar bug'doy, arpa va yasmiq bo'lgan turar-joylarini topdilar. Uy hayvonlarining suyaklari – cho'chqalar va qo'ylar ham ataic.

Inson jamiyatining rivojlanishi bilan chorvachilik va dehqonchilik paydo bo'ldi. Keyinchalik odamlar mineral resurslarni rivojlana boshladi. Metallurgiya tug'ilgan. So'nggi ikki asrda insonning biosferaga ta'siri ayniqsa keskinlashdi. Bu texnologiya va ilm-fanni rivojlantirishning sifatli pog'onalari bilan qo'llab-quvvatlandi. Bugungi kunda inson biosfera holatiga ta'siri sayyora miqyosini o'zlashtirdi. Shu bilan birga, u atrof-muhitni yanada taraqqiy ettirishga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

Tabiat va jamiyatning birgalikda mavjud bo'lishining butun tarixiy davri ikki xil yo'nalishdagi birdamlikda ifodalanishi mumkin. Birinchidan, inson faoliyati biosfera holatiga ta'siri tabiat ustidan muttasil kuchayib borayotganligi sababli tez

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

va doimiy ravishda kengayib bormoqda. Bundan tashqari, jamiyat va atrof-muhit o'rtasida murosasozlik tobora chuqurlashib bormoqda.

Inson biosferaga ta'siri, birinchi navbatda, Yer hududlarining ata qismini jamiyat ehtiyojlari uchun jalb qiladi, tobora ko'proq mineral resurslarni qazib oladi, ular mutlaqo tükenemez va tükenmeyecektir. Ulardan birinchisi shamol, dengiz to'lqinlari va quyosh nurlarini o'z ichiga oladi. Ular iqlim, suv va kosmik resurslardir. Suv va atmosfera havosi ham tugaydi deb hisoblanadi. Shu bilan birga, inson faoliyati bunday ta'rifni nisbatan o'zgartirdi. Shunday qilib, iqtisodiy ehtiyojlar tufayli kelib chiqadigan ifloslanish natijasida sayyoramizning ba'zi joylarida suv tanqis bo'lib qoldi.

Hozirgi vaqtda faqat kislorodga shartli ravishda iste'mol qilinadigan resurslarni aniqlash mumkin. Olimlar suvning eski holatini tiklash va atmosferani biosferaga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kerak, deb hisoblaydilar. Uni amalga oshirish turli xil keng ko'lamlı ekologik dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish shaklida amalga oshirilishi mumkin.

Inson iqtisodiy faoliyatining biosferaga ta'siri tirik resurslardan foydalanishda ifodalanadi. Ularga quyidagilar kiradi: tuproq unumdorligi, hayvonot va o'simlik hayoti, shuningdek minerallar. Inson neolit davrida ham ehtiyojlarini qondira boshladi. Avval odamlar mis va oltin nuggetlaridan foydalana boshlashdi. Keyinchalik turli xavzalarni chiqarib, hidlashni boshladilar. Ushbu qoldiqlardan kalay, qo'rg'oshin, kumush va mis olinadi. Bugungi kunda, sanoat ishlab chiqarishida odam ma'lum mineral rudalarning ko'pini, shuningdek, neft, ko'mir va gazdan foydalanadi. Ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning rivojlanishi rangli va qora metallar, shuningdek, turli xil nodir bo'lmagan xom ashyolarni jamiyat hayotiga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tatbiq etishning yangi sohalarini ochib beradi. Shu bilan birga, kambag'al javharlarni ishlab chiqarish va qazib olish kengaymoqda, dengiz tubida joylashgan quduqlardan olingan neft hajmi o'smoqda.

Insoniyatning iqtisodiy tirajida sayyoramizning ulkan hududlari mavjud. Biroq, shunga qaramay, ularning maydoni yil sayin ortib bormoqda. O'yin hayvonlari, baliq resurslari va yog'ochdan foydalanish ham kuchaymoqda.

Har yili sayyoramizda aholi zichligi oshib bormoqda. Shu bilan birga, odamlarning atrofdagi tabiatga ta'siri ham oshadi. Qoidaga ko'ra, biosfera ushbu faoliyatning birinchi salbiy natijalarini oladi. Insonning atrof muhitga ta'siri uzoq vaqt davomida yaratilgan biogen jarayonlar asriga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Sanoatni rivojlantirishning natijalaridan biri havo ifloslanishi hisoblanadi. Bu shaharda, zavod va zavod hududlarida, ayniqsa, sezilarli. Atmosferada zararli gazlar kontsentratsiyasi darajasi keskin ortadi. Buning natijasida biosfera insonga teskari ta'sir ko'rsatadi. Avvalambor, ifloslangan havoning sog'lig'iga duch kelishi xavfi mavjud.

Bundan tashqari, zararli gazlar atmosferada namlik bilan qo'shilib, kislotali yomg'ir shaklida erga tushadi. Bunday yog'ingarchiliklar tuproq sifatini pasaytiradi, bu esa hosildorlikni pasaytiradi.

Atmosfera ifloslanishining asosiy manbalari metallurgiya mahsuloti, shuningdek, tabiiy yoqilg'ilarni yoqadigan narsalardir. Zararli moddalar pechlardan, mashinalar va pechlardan ishdan chiqqan quvurlardan havoga tushadi. Ayniqsa xavfli element – sulfatli anhidrit. Suvda osongina eriydi zaharli gaz. Ushbu va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning odamlarning nafas olish organlariga va ularning iste'mol qilgan oziq-ovqatlariga kirishi biosferaning inson tanasiga salbiy ta'sir

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ko'rsatadi.

Mis eritish zavodlari yaqinida yuqori miqdorda oltingugurt dioksid kontsentratsiyasining mavjudligi kuzatiladi. Ushbu modda donli ekinlarning etishmasligi sababli, xlorofilni yo'q qiladi va ataic va ignalarni quritish va tushirishga yordam beradi. Ushbu gazning bir qismi keyinchalik oksidlanadi. Ushbu reaksiya natijasida oltingugurtli anhidrit olinadi, bu nafaqat barcha jonzotlarga zarar bermaydi, balki binolarni yo'q qiladi. Bundan tashqari, tuproqqa kirib, bu element gumusni olib tashlaydi, undan o'simliklar kerak bo'lgan barcha ozuqa oladilar.

Katta miqdorda yoqilg'ining doimiy yonishi tufayli biosfera ham ifloslangan. Atrof muhitning insonga ta'siri juda salbiy. Aslida atmosferaga juda ko'p zaharli moddalar kiradi. Uglerod va azot kislotalari, qo'rg'oshin birikmalari va etilen va asetilen kabi turli xil uglevodlar. Havodagi suv tomchilari bilan bog'lab turgan ushbu zararli moddalar zaharlangan tuman zulmatiga aylanadi. U shaharlarning sabzavotlarni yo'q qiladi. Bundan tashqari, biosferaning inson salomatligiga salbiy ta'siri ham namoyon bo'ladi. Zaharli sis turli xil kasalliklar, jumladan, saraton kasalligining namoyon bo'lishiga yordam beradi.

Ushbu muhim tabiiy resurslarning tobora o'sib borishi sayyoramiz aholisining ko'payishi, sanitariya-gigiena sharoitlarini yaxshilash, shuningdek, sug'oriladigan qishloq xo'jaligi va sanoatni rivojlantirish bilan bog'liq. Bularning barchasi "suv ochligi" yuzaga kelish ehtimoliga olib kelishi mumkin. Bu erda inson biosferaga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kerak. Ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlardan biri suv resurslaridan oqilona foydalanish bilan bog'liq masalalarni ishlab chiqishdir. Bundan tashqari, sanoat chiqindilarining daryoga oqib tushishini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish zarur. Axir, zaharli moddalar hovuzga aylanadi.

Daryo oqimlari, neft mahsulotlari, ataic zaharli moddalar, ataic birikmalarning zaharli turlari, ko'plab og'ir metallar tuzlari Jahon Okeanining suvlariga kiradi. Natijada, ifloslantiruvchi moddalar bu kabi o'lchovlarga yetadi va u baliqlarni iste'mol qilish uchun yaroqsiz.

Har yili bir kishi dalalarda ekinlarni yig'adi. U bilan birga ata miqdordagi kaliy, fosfor va azot, ya'ni o'simliklarni oziqlantirish uchun zarur bo'lgan moddalar hosildor tuproq qatlamidan chiqariladi. Bu kabi muhim tarkibiy qismlarni ekish uchun har yili dalalarga ataic va mineral o'g'itlar qo'llaniladi. Ularning hajmi ata hosil olish va unumdor qatlamning yo'q bo'lishini bartaraf etish uchun etarli bo'lishi kerak. Maydonlar sifatini saqlab qolishning muhim qismi qishloq xo'jaligi ekinlarining to'g'ri aylanishini qo'llash hisoblanadi.

Agar er erga to'g'ri ishlov berilmagan bo'lsa, eroziya tuproqda sodir bo'ladi. Bu shamol yoki suv oqimlari bilan qo'zg'atilgan yuqori qatlamning vayron bo'lishi. Yarim cho'l va dashtlarda haddan tashqari o'tlatish bilan shamol eroziyasi yuz berishi mumkin.

Natijada, odamning iqtisodiy faolligi qishloq xo'jaligi aylanmasidan sezilarli joylarni egallash xavfi tug'diradi. Bu ochiq-oydin usul bilan ham mumkin. Tuproq va chuqur maydonlar chiqindilari ulashgan hududlarning ata maydonlarini yo'q qiladi. Shu bilan birga, erlarning gidrologik rejimi, suv, atmosfera va tuproq ifloslanishi bor. Ayni paytda ekinlar hosildorligi pasaymoqda.

Insonning tabiatga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri natijasida atrof muhitning bilvosita o'zgarishi yuz beradi. Bunday ta'sirning bir turi uzluksiz kesilmog'i. Bu holatda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qolgan pastki qatlamdagi o'simliklar to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlarining salbiy ta'siri ostida. Flora o'simligining soyali a'zolari ichida xlorofil vayron bo'ladi va o'sishi to'xtaydi. Natijada ba'zi turlar yo'qoladi. Hayvonlarning dunyosi ham o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.T.G'ofurov, K.N.Nishonboev «Biologiya» Akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun darslik, «Sharq», Toshkent-2003 yil.
2. Yo.H.To'raqulov, J.A.Musaev «Umumiy biologiya» «Sharq», Toshkent-1999 yil
3. I.Xolliev, A.Ikromov «Ekologiya» Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma- Toshkent-2001yil
4. A.To'xtaev. «Ekologiya» T., «O'qituvchi», 1998 yil
5. Sh.Otaboev. «Inson va biosfera» T., «O'qituvchi», 1996 yil
6. Yu.Mahmudov. «Ekologiyadan qo'llanma» T., «O'qituvchi», 1995 yil
7. B.Isroilova. Biologiyadan laboratoriya mashg'ulotlari. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun qo'llanma. T., «O'qituvchi», 2002 yil.

